

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7185227>

Перевозова І. В.

*доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0002-3878-802X>*

Морозова О. С.

*кандидат економічних наук,
кафедра міжнародних економічних відносин,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
<https://orcid.org/0000-0003-0334-0580>*

Лисенко-Гелемб'юк К. М.

*кандидат психологічних наук, доцент
Центр психології та розвитку особистості людини
<https://orcid.org/0000-0002-2482-6013>*

Орлова О. І.

*аспірант кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
<https://orcid.org/0000-0001-8208-6511>*

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ КРИЗЬ ПРИЗМУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

JEL Classification: Q49

SECTION "ECONOMIC": Економіка

Анотація. У статті охарактеризовано тенденції зміни попиту на послуги з енергетичного управлінського консалтингу на тлі цифрової трансформації підприємств, передусім, паливно-енергетичного комплексу. Наголошено на макроекономічних тенденціях, що визначають потребу у енергетичному управлінському консалтингу, до яких належать, зокрема, зміна енергетичної політики економічно розвинених країн, поширення інтелектуальних енергетичних мереж та лібералізація енергоринків. Розглянуто сутність енергетичного управлінського консалтингу та методику утворення передумов для його ефективного застосування для вирішення проблем великих підприємств у сфері енергоефективності та енергозбереження. Досліджено ключові напрями енергетичного управлінського консалтингу і обґрунтовано важливість запровадження посади енергоменеджера як умову його ефективності. Охарактеризовано мету і зміст діяльності, а також ключові вимоги до компетенцій енергоменеджера. Розроблено схему впровадження або оновлення системи енергетичного менеджменту, що засновується на залученні послуг енергетичного управлінського консалтингу. Наголошено на підвищенні цінності енергетичного управлінського консалтингу у зв'язку з цифровими трансформаціями на підприємстві та у середовищі функціонування.

Ключові слова: енергетичний управлінський консалтинг, енергоменеджмент, цифрова трансформація, енергоефективність, енергозбереження, підприємства паливно-енергетичного комплексу.

Annotation. The article describes trends in demand for energy management consulting services against the background of digital transformation of enterprises, primarily the fuel and energy complex. Emphasis is placed on macroeconomic trends that determine the need for energy management consulting, which include, in particular, changes in the energy policy of economically developed countries, the spread of intelligent energy networks, and the liberalization of energy markets. The essence of energy management consulting and the method of creating prerequisites for its effective application to solve the problems of large enterprises in the field of energy efficiency and energy saving are considered. The key areas of energy management consulting were studied and the importance of introducing the position of energy manager as a condition for its effectiveness was substantiated. The purpose and content of the activity, as well as the key requirements for the competences of the energy manager, are characterized. A scheme for implementing or updating the energy management system based on the engagement of energy management consulting services has been developed. Emphasis is placed on increasing the value of energy management consulting in connection with digital transformations at the enterprise and in the operating environment.

It has been proven that the volume of the market for consulting services, especially in the energy sector, is growing every year. At the same time, the key trend in the development of energy consulting is the digital transformation of the fuel and energy complex. While substantiating the organizational aspects of energy consulting at enterprises, we focused on low-cost activities that are available to almost all enterprises and do not require large financial investments. Reducing energy consumption, achieving energy savings and energy efficiency can be achieved not only through technical re-equipment, reconstruction and replacement, but also through the formation of correct consumer behavior and the creation of a competent management policy based on the advantages of digital transformation. The developed recommendations on the distribution of organizational and management tasks and the involvement of energy consultants are easy to implement and represent a detailed description of the degree of staff participation in the implementation of energy consulting activities at enterprises. Emphasis is placed on the importance of developing the personnel potential of energy management and changing the value of energy management consulting in connection with digital transformation.

Keywords: energy management consulting, energy management, digital transformation, energy efficiency, energy saving, enterprises of the fuel and energy complex.

Вступ

Світовий ринок консалтингових та інжинірингових послуг стабільно зростає. Наприклад, дослідження К. Гілі та ін. доводить, що щорічні темпи зростання світового консалтингового ринку склали 9,4% у 2019 році, а його обсяг сягнув понад сто вісімдесят мільярдів доларів [1]. У 2020 році світовий ринок інжинірингових послуг оцінювався ще вище – понад трильйон доларів із річним темпом зростання 11% [4]. Деякі експерти також відзначають, що ці ринки до 2020 року переживали другий «золотий вік» [10]. Цей «ренесанс консалтингу», як і у роки після Другої світової війни, був пов'язаний зі зростанням кількості надскладних завдань, обумовлених технологічними революціями двадцятого століття. Радикальні трансформації, які справляють вирішальний вплив на зміни у виробничому секторі, можуть бути описані з огляду на такі ключові аспекти:

1) у їх рамках відбувається посилення інноваційно-інвестиційної діяльності, що викликає ланцюгову реакцію технологічних, організаційних і соціальних перетворень у різних сферах

економіки та стимулює загальну інтелектуалізацію виробництва з тенденцією до кастомізації, коли споживач отримує продукт потрібної якості та формату;

2) за їх наслідками межі галузей розмиваються, а для організації новітніх постіндустріальних виробництв (цифрове виробництво, автоматизація логістики, робототехніка, матеріали з регульованими фізико-механічними властивостями) застосовуються модульні структури, засновані на горизонтальній передачу знань і технологій.

3) фокус стратегічного управління зміщується в бік своєчасного виявлення змін і скорочення часу, необхідного для системного реагування на проблемні ситуації.

Власне останній аспект пояснює динамічне зростання попиту на послуги консалтингових компаній, які забезпечують розвиток інструментів підвищення гнучкості систем управління.

За сучасних умов найбільш динамічне зростання демонструє цифровий консалтинг, а найбільш затребуваними послугами є оцінка цифрової зрілості та оцінка цифрової присутності, огляд технологій і робочих процесів у цифрових каналах, побудова цифрової інфраструктури компанії, дизайн інтерфейсу користувача, та засоби дистанційного навчання персоналу. Провідні консалтингові компанії стрімко зміцнюють свою цифрову компетенцію. З 2015 року спостерігається тенденція поглинання ними невеликих ІТ-компаній, стартапів, фірм цифрового маркетингу та компаній з кібербезпеки. В індустрії зростає попит на аналітиків-консультантів, фахівців з баз даних, прогнозування, інформаційної безпеки, штучного інтелекту та передових виробничих технологій [2]. Таким чином компанії цифрового консалтингу стають домінуючими гравцями на ринку консалтингових послуг, поширюючи свій вплив на відносно автономні сектори, як-от енергетичний управлінський консалтинг. Окреслені тенденції зумовлюють зміну топографії консалтингових послуг, інтенсифікацію інноваційної діяльності і розширення меж застосування. У цій статті ми прагнемо продемонструвати яким чином підприємства енергетичного сектору можуть скористатись перевагами нового енергетичного управлінського консалтингу для забезпечення своїх інтересів в умовах нинішньої безпрецедентної ситуації економічної кризи, спровокованої одночасними потрясіннями різного характеру – пандемією Covid19, трансформаціями в геополітичному та економічному ландшафті та ціновим протистоянням між ключовими гравцями ринку енергоресурсів.

Отже, метою статті є дослідити організаційні засади енергетичного управлінського консалтингу підприємств крізь призму цифрової трансформації.

Результати

За даними дослідження Р. Бергера (2019 р.) до 2025 року очікувалось зростання ринку енергетичного інжинірингу та консалтингу на 45% та 20% відповідно порівняно з рівнем 2019 р. [1]. Зважаючи на поточну ситуацію, ці прогнози, безумовно, потребують корекції. Проте певні галузеві чинники довготривалого характеру визначатимуть зростання значущості консалтингових послуг в енергетичному секторі незважаючи на геополітичну ситуацію. До таких чинників належать наступні:

загальне впровадження цифрових технологій, які дозволяють використовувати нові підходи до виробничого процесу та управління енергетичними активами і стимулюють появу нової архітектури ринку, в якій споживач енергії стає активним самостійним учасником торговельних операцій;

децентралізація енергетичного сектору, яка проявляється у розвитку малої генерації та мікромереж і їх конвергенції з іншими секторами критичної інфраструктури (природним газом та водопостачанням, телекомунікаціями, державними послугами), що передбачає створення відповідної правової бази;

збереження високої волатильності ціни на енергоресурси, що ускладнює досягнення стабільності тарифної політики та інвестицій;

прискорення реалізації політик декарбонізації та швидке поширення екологічно чистих енергогенеруючих установок;

максимальне заохочення енергоспоживання та, водночас, реалізація програм управління попитом, які дають змогу заздалегідь підготуватися до нового етапу електрифікації [1].

Динамічне поширення інтелектуальних енергомереж у розвинених країнах є однією з нових сфер, де енергетичний управлінський консалтинг та інжиніринг є особливо важливими [7, с.18].

Поява таких мереж стала результатом розвитку цифрових технологій, а також змін у структурі виробництва електричної та теплової енергії, пов'язаних з переходом на відновлювальні джерела енергії, насамперед сонячну та вітрову енергії і відмовою від традиційних джерел (вугілля, газ і атомна енергетика). Наприклад, у енергетичній концепції Федерального уряду Німеччини (від вересня 2010 року) закладено ціль досягнути 60% валового виробництва електроенергії до 2050 року на основі відновлюваних джерел енергії, тоді як поточний показник складає близько 9–11% [7, с.21].

Лібералізація ринку електроенергії відіграла важливу роль у появі інтелектуальних мереж, оскільки в результаті відокремлення природної, хоча й регульованої монополії, виробництво, передача та розподіл енергії (насамперед розподіл електроенергії) були розділені, а кінцевий споживач набув свободи у виборі постачальника. Це призвело не тільки до трансформації традиційної структури постачання електроенергії, а й до розробки та встановлення нових каналів зв'язку та пристроїв інтерфейсу для обміну даними в реальному часі між учасниками ринку – виробниками і транспортувальниками енергії.

Тим не менш, запровадження інтелектуальних енергомереж не відбувається безперешкодно. Дослідники В. Конрад та Д. Шеєр пояснюють невдачі у розвитку інтелектуальних мереж соціально-технічними факторами, які залежать не лише від рівня технологічного розвитку (наявність необхідних «розумних» продуктів у сфері ІТ, комунікацій та систем обробки даних), а й від усвідомлення громадськістю необхідності впровадження нових технологій та ролі суспільства в цьому процесі в цілому. Суспільна несвідомість насамперед пов'язана з нечітко сформульованими ключовими завданнями для нових учасників, які з'явилися на ринку внаслідок його лібералізації. Ряди учасників ринку поповнюються навіть окремими домогосподарствами, які завдяки лібералізації ринку мають можливість купувати електроенергію у будь-якого виробника, навіть за сотні кілометрів. Творці політик не завжди знаходять спосіб переконати малих учасників ринку інвестувати у досить дорогі «розумні» продукти та розвиток комунікаційних мереж [7, с.25].

Окреслена ситуація утворює нішу для діяльності компаній та фахівців з незалежного консалтингу, метою якого є визначення оптимальних сфер застосування «розумних» продуктів виробниками енергії та різними споживачами (включаючи кінцевих) енергії та визначати оптимальний розподіл інвестицій, необхідних для створення розумних мереж між ними. Саме постачальники послуг енергетичного управлінського консалтингу здатні оцінити надійність ІТ-мережі та безпеку споживчих даних, обмін якими постійно відбувається в мережі. Крім того, постачальники послуг енергетичного управлінського консалтингу можуть представляти інтереси сторін та ініціювати зміни до енергетичної політики і законодавства, брати участь у розробці нових стандартів для інтелектуальних мереж і різних варіантах тарифів, які б найбільш повно відповідали новій системі управління потоками енергії, таким чином стимулюючи розвиток розумних мереж. Однак, як зауважують Жительман Л. та ін., це «terra incognita» для консалтингових компаній, які нині діють на ринку [5, с.274].

Як і будь-який з видів консалтингу, енергетичний управлінський консалтинг становить різновид діяльності, спрямованої на підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом інформаційного впливу з боку консалтингової компанії. Зміст консалтингової послуги передбачає наявність зі сторони реципієнта достатньо кваліфікованого персоналу, наділеного повноваженнями для реалізації запропонованих у ході консалтингу рішень. Сферою впливу енергетичного управлінського консалтингу виступає енергоменеджмент підприємств.

Ключові напрямки енергетичного консалтингу передбачають підготовку фахівців підприємства з питань розрахунку планової економі енергоресурсів; оцінки технічного потенціалу впровадження/оновлення енергозберігаючих технологій, а також оцінки економічного ефекту від запланованих заходів.

У рамках енергетичного управлінського консалтингу, безперечно, може застосовуватись проектний підхід. Підставами для застосування такого підходу є наявність кадрових обмежень на підприємстві, коли повноцінна інтеграція підсистеми енергоменеджменту видається економічно недоцільною. Це, зокрема, випадок малих та середніх підприємств, які позитивно оцінюючи перспективи запровадження окремих елементів енергозбереження усе ж не наважуються на докорінну зміну принципів господарювання.

У випадку великих підприємств, особливо тих, які діють у енергетичному секторі або продукція яких є енергоємною, енергетичний управлінський консалтинг зосереджується головним чином на підготовку внутрішнього кадрового потенціалу для змін, необхідних для досягнення заявлених цілей у сфері енергоменеджменту. У цьому випадку ключовим питанням стає кваліфікація працівників, а основною перешкодою може стати те, що у процес енергозбереження та енергоефективності має бути залучено якомога більше працівників, які прямо чи опосередковано впливають на підвищення ефективності заходів зі збереження енергоресурсів. Тому навчання персоналу сучасним методам досягнення цих результатів має бути більш інтенсивним, різноспрямованим і здійснюватися на постійній основі.

Традиційним підходом до розробки плану заходів щодо підвищення кваліфікації персоналу підприємства у рамках енергетичного управлінського консалтингу є деталізація професійної діяльності працівників, пов'язаної з витрачанням енергоресурсів, а відтак – виявлення проблемних факторів, що впливають на енергозбереження [8].

Навчання персоналу у рамках енергетичного управлінського консалтингу здійснюється на основі методики, підібраної з урахуванням актуальних потреб та можливостей підприємства-реципієнта. Узагальнення принципів підходів, що об'єднують можливі методики представлено у табл. 1.

Таблиця 1

Підходи до навчання персоналу з позиції енергетичного управлінського консалтингу

Підхід	Опис	Особливості застосування підходу
Інтенсивне командне навчання співробітників різних підрозділів, які вирішують суміжні енергетичні завдання	застосовується у рамках енергетичного управлінського консалтингу підприємств з невеликою чисельністю персоналу або великих підприємств, які у зв'язку зі специфікою діяльності обмежені у можливості запозичення досвіду інших підприємств	навчання здійснюється професійними консалтинговими фірмами на виробництві; передбачається наявність суттєвих витрат і необхідність періодичного повторення навчання; утворюються умови для отримання персоналом необхідного досвіду щодо енергозбереження без відриву від виробництва для вирішення конкретних енергетичних завдань
Обмін досвідом між працівниками різних підприємств	може застосовуватись підприємствами зі складною організаційною структурою або розвиненими партнерськими зв'язками	швидкий і ефективний спосіб; витрати обмежені втратами часу делегованих представників підприємств-партнерів; виявлені недоліки своєчасно усуваються у всій мережі має циклічний і безперервний характер

Складено авторами на підставі [3; 5; 8]

При застосуванні будь-якого підходу результатом енергетичного управлінського консалтингу стає розробка комплексу заходів, які (після оцінки економічної ефективності) класифікуються за трьома критеріями:

- малозатратні – здійснюються в процесі поточної діяльності підприємства;
- середньої вартості – здійснюється, як правило, за рахунок власних коштів підприємств;
- високвитратні – потребують додаткових інвестицій.

Ранжування заходів для реалізації зазвичай здійснюється у порядку зростання затрат та складності проекту: спочатку виконуються заходи, які можливо реалізувати за власні кошти, потім йдуть ті, що потребують додаткових інвестицій.

Високівартісні заходи зазвичай вимагають більше часу для розрахунку економічної ефективності проекту, оскільки необхідно більш конструктивно розрахувати можливі ризики і відхилення. Оптимізація витрат на енергетичний управлінський консалтинг може бути досягнута

завдяки підготовці висококваліфікованого персоналу, здатного на проведення відповідних розрахунків. Таким чином, одним із способів досягнення балансу витрат та вигод від енергетичного управлінського консалтингу є запровадження посади енергоменеджера на підприємствах з наявною постійною потреби у оптимізації споживання енергоресурсів. Як стверджують Л. Жительман та ін., впровадження в організаційну структуру посади енергоменеджера є ключовим кроком для підвищення енергоефективності підприємств з позиції енергетичного консалтингу [5, с.273].

З точки зору енергетичного управлінського консалтингу доцільність виокремлення посади енергоменеджера видається очевидною – у такий спосіб консалтинг досягатиме поставлених завдань завдяки комунікації з професійним керівником, котрий має достатню кваліфікацію для прийняття рішень з питань управління енергоресурсами, а також достатні повноваження для реалізації цих рішень. З точки зору вчення про організаційну структуру виокремлення посади енергоменеджера видається доцільним за умови, якщо у його підпорядкуванні перебуватиме достатня кількість співробітників, зайнятих у процесі оптимізації споживання енергоресурсів. У такому випадку на посаду енергоменеджера може претендувати кваліфікований управлінець, здатний комунікувати з фахівцями з енергетичного управлінського консалтингу і за результатами консалтингу розробляти, приймати та реалізовувати рішення щодо управління енергоресурсами. У цілому окреслені твердження співпадають з визначенням Е. Мінуліної та Е. Савоскіної, котрі стверджують, що «Сучасний енергоменеджер – це найнятий, професійно підготовлений топ-менеджер або менеджер, який має в підпорядкуванні групу співробітників, які працюють повний робочий день, уповноважені у сфері використання енергії та енергоефективності приймати рішення та управляти ресурсами, а також нести відповідальність за досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства. Деякі підприємства розробляють комплексні програми енергоефективності, і під керівництвом енергоменеджера учасники проекту впроваджують цю систему в роботу підприємства» [8].

Проте навіть якщо за результатами енергетичного управлінського консалтингу або у рамках автономної стратегічної трансформації організаційної структури підприємства було прийнято рішення про запровадження посади енергоменеджменту, виявляється, що знайти фахівців у відповідній сфері непросто. Як і у випадку інших специфічних сегментів управлінської діяльності, ефективність яких в умовах високотехнологічного виробництва значною мірою залежить від особистої кваліфікації управлінця як з питань менеджменту, так і у сфері техніко-технологічної підготовки (як-от проектний чи операційний менеджмент), кваліфікований енергоменеджер повинен демонструвати поєднання управлінських навичок з набором специфічних знань з енергоефективності, оптимізації використання енергоресурсів, а також доцільності та меж залучення фахівців з енергетичного управлінського консалтингу.

І хоча останніми роками на тлі популяризації енергетичного управлінського консалтингу розвиваються різноманітні програми, які можуть сприяти підготовці енергоменеджерів [8], як доводить практика побудови системи управління, найкращими менеджерами, здатними ефективно виконувати роботу, що передбачає необхідність орієнтуватись у складних техніко-технологічних аспектах функціонування підприємства є фахівці з технічним бекграундом, які пройшли відповідну управлінську підготовку.

Далі ми надамо стислий опис специфіки функціоналу енергоменеджера, що визначає ефективність його взаємодії з фахівцями з енергетичного управлінського консалтингу.

Метою діяльності енергоменеджера є забезпечення таких умов функціонування підрозділів підприємства, за яких вони могли б ефективно і безпечно виконувати виробничі завдання при цьому раціонально використовуючи енергетичні ресурси. Відтак, основні обов'язки енергоменеджера включають, але не обмежуються наступними напрямками діяльності:

- розробка стратегії забезпечення енергетичної ефективності підприємства;
- складання паливно-енергетичного балансу;
- визначення економічної ефективності поведінки ключових споживачів енергії;
- контроль інвестицій в заходи енергоефективності та енергозбереження;
- проведення внутрішнього енергоаудиту;
- створення системи обліку споживання енергоресурсів тощо.

Результатом роботи енергоменеджера має бути:

- мінімізація втрат енергоресурсів;
- забезпечення оптимального режиму роботи виробничих приміщень та устаткування;
- підвищення загального рівня енергоефективності виробництва;
- стимулювання енергозберігаючих та енергоефективних ініціатив, раціоналізаторської активності працівників підприємства;
- залучення інвестицій, грантів для модернізації підприємства і зниження негативного впливу на оточуюче середовище з паралельним виконанням завдань з енергозбереження.

Разом з тим, ефективний енергоменеджер усвідомлює свої ліміти. Отже, для організації невинного підвищення енергоефективності, при зміні умов господарювання, оновленні правил, стандартів і технологій енергозбереження тощо енергоменеджеру можуть знадобитись послуги з енергетичного управлінського консалтингу. У залежності від поставлених цілей, послуги енергетичного управлінського консалтингу відтак можуть бути комплексними або стосуватись:

- підготовки та навчання персоналу (зокрема, у підпорядкуванні енергоменеджера, на рівні підрозділу або цілого підприємства);
- оновлення документації (у тому числі енергетичної стратегії і політики підприємства, стандартів, правил внутрішнього розпорядку, інших внутрішніх регулятивних документів підприємства);
- обґрунтування і реалізація змін у організаційній структурі підприємства, орієнтованих на забезпечення енергозбереження і енергоефективності;
- дослідна експлуатація і подальший моніторинг та аналіз ефективності функціонування систем енергозбереження і енергоефективності;

Критерієм достатності послуг з енергетичного енергетичного управлінського консалтингу є такий стан енергетичного менеджменту, коли вона пройде пілотний етап експлуатації, і при аналізі кінцевих результатів її впровадження не буде виявлено уразливостей, які потребують вдосконалення та усунення [5, с.280].

Усі поточні заходи в рамках енергетичного менеджменту мають бути детально описані та супроводжуватися призначенням відповідальних осіб, визначенням термінів виконання, вартості та джерел фінансування кожного заходу. Орієнтовна схема впровадження чи оновлення системи енергетичного менеджменту, що засновується на залученні послуг енергетичного управлінського консалтингу представлена у (табл. 2).

Таблиця 2

Схема впровадження або оновлення системи енергетичного менеджменту, що засновується на залученні послуг енергетичного управлінського консалтингу

Захід	Орієнтовний термін виконання, робочих днів	Відповідальні особи
Визначення потреби у послугах з енергетичного управлінського консалтингу та розробка проектної документації щодо впровадження/оновлення системи енергетичного менеджменту	5-12	виконавчий директор, головний інженер, енергоменеджер, енергоконсультант
Розробка/оновлення документів, що регламентують заходи з енергетичного енергозбереження/енергоефективності	10-15	енергоменеджер, енергоконсультант, економіст
Затвердження керівної документації	2-3	виконавчий директор, енергоменеджер
Доведення документації до відома персоналу	2	енергоменеджер
Матеріально-технічне забезпечення заходів	0-60*	енергоменеджер, енергоконсультант, підрядники, керівники підрозділів

Навчання персоналу	2-20**	енергоменеджер
Аналіз результативності впровадження заходів з енергетичного управлінського консалтингу	Протягом 12 календарних місяців від початку реалізації проекту	енергоменеджер, енергоконсультант, економіст
Оформлення результатів аналізу у вигляді звіту	5 робочих днів	енергоменеджер
Формування плану подальшого вдосконалення системи енергетичного менеджменту	Менше 40 робочих днів	енергоменеджер, енергоконсультант

Складено авторами на підставі [3; 8; 10]

**застосовується лише якщо зміни передбачають закупівлю та монтаж спеціального обладнання для підвищення енергоефективності та енергозбереження.*

***у залежності від технологічної складності запланованих заходів чи обладнання.*

Ретельне дотримання і скорочення термінів доведення затвердженої документації до відома персоналу, затвердження наказу про впровадження системи енергетичного менеджменту та затвердження оновленої документації сприятиме підвищенню виконавчої дисципліни, що є важливою умовою повноцінної реалізації запланованих заходів та досягнення мети енергетичного управлінського консалтингу. Кожен день затримки після початку отримання послуг з енергетичного управлінського консалтингу тягне за собою додаткові витрати і впливає на оцінку економічної ефективності заходів, спрямованих на енергозбереження та підвищення енергоефективності.

Насамкінець зазначимо, що цінність енергетичного управлінського консалтингу зростає по мірі активізації процесів цифрової трансформації на підприємстві та у середовищі функціонування. Як ми попередньо наголошували, нині спостерігається тенденція до домінування цифрових консалтингових компаній, які намагаються реалізувати горизонтальну інтеграцію та охопити максимальну частку ринку, у тому числі надаючи послуги з енергетичного управлінського консалтингу. Надалі можливо спрогнозувати стрімке зростання саме цього напрямку консалтингу, що пов'язано з динамічним розвитком інформаційних технологій та їх поширенням завдяки ринковим механізмам.

На поточному етапі компанії усе ще можуть покладатись на внутрішній енергоменеджмент, довіряти його здійснення непрофесійним управлінцям без спеціальних компетенцій у сфері енергоефективності та енергозбереження (зокрема, інженерам, технологам, економістам). Однак у найближчій перспективі ситуація зміниться. Обтяжені виконанням основних обов'язків або розслаблені усталеним плином справ відповідальні особи підприємства можуть упустити необхідність рішучих змін у сфері енергоменеджменту, які дозволять підприємству залишатись конкурентоздатним. Такі зміни можуть передбачати запровадження нових інформаційних технологій, сервісів і політик, що засновуються на кращих практиках у галузі і нових концепціях енергоефективності та енергозбереження, а отже вимагають усвідомлення потреби залучення фахівців з енергетичного управлінського консалтингу.

Висновки

Таким чином, на підставі поведеного дослідження встановлено, що обсяг ринку консалтингових послуг, особливо в енергетичній сфері щороку зростає. При цьому, ключовою тенденцією розвитку енергетичного управлінського консалтингу є цифрова трансформація паливно-енергетичного комплексу. Обґрунтовуючи організаційні аспекти енергетичного управлінського консалтингу на підприємствах, ми акцентували увагу на маловитратних видах діяльності, які доступні практично всім підприємствам і не потребують великих фінансових вкладень. Зниження енерговитрат, досягнення енергозбереження та енергоефективності може бути досягнуто не тільки шляхом технічного переоснащення, реконструкції та заміни, а й шляхом

формування правильної споживчої поведінки та створення грамотної управлінської політики, заснованої на перевагах цифрової трансформації. Розроблені рекомендації щодо розподілу організаційно-управлінських завдань і залучення енергоконсультантів є легкими у реалізації та являють собою детальну характеристику ступеня участі персоналу у реалізації заходів енергетичного управлінського консалтингу на підприємствах. Наголошено на важливості розвитку кадрового потенціалу енергоменеджменту та зміні цінності енергетичного управлінського консалтингу у зв'язку з цифровою трансформацією.

Список використаних джерел

1. Berger R., Energy efficiency services in Europe. Tapping into a powerful market. URL: <https://www.rolandberger.com/en/Publications/Energy-efficiency-services-a-key-market-in-the-European-industrial-landscape.html> (accessed 08 September 2022).
2. Cecere M., The future of consulting through 2020. Digital is changing the operating model, services and strategies of consulting firms. URL: <https://www.prodyna.com/documents/10195/1650832/The+Future+Of+Consulting+Through+2020.pdf/b929e2f2-bccd-474b-a16a-9f8fe3ae8271> (accessed 10 September 2022).
3. Cescolini F. Smart Grids. URL: https://www.net.in.tum.de/fileadmin/TUM/NET/NET-2011-07-2/NET-2011-07-2_15.pdf (accessed 10 September 2022).
4. Engineering Services Global Market Report 2020. URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/engineering-services-global-market-report> (accessed 08 September 2022).
5. Gitelman L.D., Silbermann V.A., Kozhevnikov M.V., Makarov A. Y., Sandler D. G. Energy engineering and consulting: new challenges and reality. *Int. J. of Energy Prod. & Mgmt.* 2020. Vol. 5, No. 3. PP. 272-284.
6. Healey C., Williams B., Sullivan P., Blackmore D., Market share analysis: consulting services. URL: <https://www.gartner.com/en/documents/3907120/market-share-analysisconsulting-services-worldwide-2020> (accessed 10 September 2022).
7. Konrad W., Scheer D. The smart grid from societal visions – InnoSmart work report 02. Environment and societal accepted transformation of energy systems, Stuttgart: SÖF; foster registration 03EK3515. 2014. 45 p.
8. Minnullina A., Savoskina E. Organizational and managerial approach to the energy management system in a company. *E3S Web of Conferences* 91. 2019. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199103002>.
9. Power Market Study 2030. A new outlook for the energy industry. URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/energyresources/Deloitte-PowerMarket-Study-2030-EN.pdf> (accessed 10 September 2022).
10. Vitaud L. Consulting will never be the same again. URL: <https://medium.com/want-morework/consulting-will-never-be-the-same-again-210bc3e3795> (accessed 10 September 2022).